

Latvijas digitālo humanitāro zinātņu rīku un resursu izvērtēšanas metodoloģija

Jānis Daugavietis, Haralds Matulis, Ilze Ļaksa-Timinska, Laura Švītiņa, Elvīra Žvarte,
Elīna Gailīte (visi – LU LFMI)

2025. g. 9. dec.

Ievads	1
1. Latvijas DH rīku un resursu saraksts	2
2. RR izvērtēšanas rīks	3
PIELIKUMI	5
1.pielikums. Izvērtēto 95 Latvijas digitālo humanitāro zinātņu rīku un resursu (DH RR) saraksts.....	5
2.pielikums. Izvērtēšanas anketas jautājumi.....	9
3.pielikums. Paskaidrojumi un instrukcijas testa veicējam.....	18

Ievads

Latvijas digitālo humanitāro zinātņu (turpmāk – DH) rīku un resursu (turpmāk – RR) izvērtēšana notika Latvijas Republikas finansēta pētījuma ‘Atvērtas un FAIR principiem atbilstīgas digitālo humanitāro zinātņu ekosistēmas attīstība Latvijā (DHELI)’ (2022-2025)¹ ietvaros. Šis darbs jau bija aizsākts pētījumā ‘Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība’ (2020-2022)².

DHELI resursu lietotāju izpētes darba grupa strādāja pie šādiem diviem uzdevumiem: (1) pārskatīt un aktualizēt Latvijas DH rīku un resursu sarakstu; (2) klasificēt tos un novērtēt to lietojamību, piekļūstamību (pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) un atbilstību FAIR.

Šajā dokumentā aprakstīta tikai tas, kā veidots Latvijas DH RR saraksts un kā izstrādāta metodoloģija to izvērtēšanai.

¹ VPP-IZM-DH-2022/1-0002, projekta vadītāja: Dr. philol. Sanita Bērziņa-Reinsone (LU LFMI), no 2025.gada – Dr. philol. Sandis Laime (LU LFMI), <https://lulfmi.lv/petijumi/projekti/dheli-vpp>.

²VPP-IZM-DH-2020/1-0001, projekta vadītāja: Dr. philol. Sanita Bērziņa-Reinsone (LU LFMI), <https://lulfmi.lv/petijumi/projekti/humanitaro-zinatnu-digitalie-resursi-integracija-un-attistiba>

1. Latvijas DH rīku un resursu saraksts

Par saraksta bāzi tika ņemts LR Izglītības un zinātnes ministrijas 2020. gadā izveidotais Latvijas DH rīku un resursu katalogs (tā sauktais 'Blūma saraksts')³.

Saraksts tika saīsināts:

- 1) izslēdzot resursus, kas vairs nedarbojas;
- 2) apvienojot vienā resursā tos rīkus, pakalpojumus, izstādes, datu kopas u. c., kas ietilpst vienā domēnā, ievērojot loģiku, ka viens resurss ir viens domēns;
- 3) "nākotnes" resursu, skiču, ideju, prototipu, kuriem pašlaik nav funkcionējošas tīmekļa vietnes un/vai lietojumprogrammas, izņemšana.

Saraksts tika papildināts ar iepriekš tajā neesošiem resursiem, kas bija atrodamī digitalhumanities.lv resursu sarakstā (<https://www.digitalhumanities.lv/resursi/resursi-un-riki>), kā arī pievienoti citi nozarē zināmi vai jauni RR. Tāpat tika izmantoti projekta gaitā īstenoto citu metožu (piem., ekspertu intervijas, RR lietotāju aptaujas) iegūtie dati.

Primārais saraksta fokuss – uz valsts un pašvaldību institūciju uzturētajiem resursiem, kas izveidoti vai attīstīti par Latvijas valsts finansējumu zinātniskajās / pētniecības / kultūras mantojuma institūcijās, kā arī citās valsts iestādēs un institūcijās. Iespēju robežās tika apzināti un sarakstā iekļauti arī DH RR, ko radījuši un uztur nevalstiskā sektora institūcijas un privātā sektora institūcijas, īpaši, ja tas notiek sadarbībā ar publisko sektoru.

Atjaunotais un papildinātais saraksts pievienots 1. pielikumā "[Izvērtēto 95 Latvijas digitālo humanitāro zinātņu rīku un resursu \(DH RR\) saraksts](#)".

Tā kā Latvijas DH RR izvērtēšana notika 2025.gada martā-maijā, kopš tā laika DHELI uzturētais un atjaunotais rīku un resursu saraksts ir mainījies, pamatā papildinoties ar jauniem RR. Saraksts atrodas <https://www.digitalhumanities.lv/resursi/resursi-un-riki>.

³ 2020.gadā LR IZM ierēdnis Aleksandrs Blūms valsts institūcijām izsūtīja anketu *.xlsx datnes formā, rakstot: "Lūdzu aizpildiet anketu par savas institūcijas veidotajiem vai pārvaldītajiem digitālo humanitāro zinātņu resursiem. Aizpildīto anketu līdz 27. janvārim nosūtiet uz [...]@izm.gov.lv". Par katru savu RR institūcijai bija jāaizpilda šādi lauki: "Rīka nosaukums | Resursa tips (Arhīvs, vortāls, vārdnīca, lietotne, datubāze, valodas kopuss, platforma, u.c.) | Turētāj institūcija | Kontaktpersonas epasts | Apraksts | Mājaslapas saite | Izmaksas gadā | Finansējuma avots(i) | Finansējuma periods | Lietotāju statistika (lietotāji mēnesī) | Redzējums par resursa attīstību". Tika saņemtas vairāk nekā 20 atbildes, no kurām izveidota viena datu bāze, to papildinot arī ar privātā un nevalstiskā sektora veidotiem un uzturētiem RR, kopā veidojot 140 ierakstus (RR).

2. RR izvērtēšanas rīks

Balstoties iepriekšējās VPP ‘Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība’ (Nr. VPP-IZM-DH-2020/1-0001) gaitā veidotajās iestrādēs un pētījumos, ES atvērtās zinātnes politiskajos uzstādījumos (ieskaitot FAIR), papildus ņemot vērā dažādās Latvijas Republikas politiskajās pamatnostādnēs deklarēto⁴ un vietējās DH ekosistēmas specifiku, veidojam DH rīku un resursu izvērtēšanas rīku.

Iepazīstoties ar akadēmisko un lietišķo literatūru, redzams, ka pasaulē neeksistē akceptēti un plaši lietoti universāli DH RR novērtēšanas modeļi vai rīki, kas visdrīzāk skaidrojams ar RR lielo dažādību un nacionālajām DH ekosistēmu atšķirībām. Ir vairāki starptautiski atzīti un lietoti pieejamības un piekļūstamības mērīšanas testi. Ir arī FAIR testi, bet tie pamatā attiecas uz šauru DH RR segmentu – pētniecības datu repozitorijiem. Tāpēc pieņemām lēmumu veidot unikālu Latvijas DH RR vērtēšanas modeli.

Pamatā balstījāmies LR VARAM rekomendācijās “Tīmekļvietnes izvērtējums atbilstoši digitālās vides piekļūstamības prasībām (WCAG 2.1 AA)” (<https://pieklustamiba.varam.gov.lv>), ņemot vērā arī dažādus citās valstīs izmantotos rīkus un indikatorus.

Par izvērtēšanas rīka tehnisko risinājumu izvēlējamies testu, kas tiek veidots tiešsaistes aptaujas anketas veidā – katru no izvērtēšanai izvēlētajiem kritērijiem pārvēršot vienā vai vairākos teksta jautājumos, kam tiek doti iepriekš sagatavoti atbilžu varianti (ieskaitot “atvērtā jautājuma” tipu) (sk. 2.pielikumu “[Izvērtēšanas anketas jautājumi](#)”). Konkrētā resursa vērtētājam jāizvēlas kāds vai kādi no dotajiem atbilžu variantiem, vai arī jāieraksta sava atbilde vai komentārs teksta veidā. Tāpat izvērtēšanas anketā tika iekļauta vairāku jau gatavu automatisko vai pusautomātisko metriku rīku izmantošana – testētājam ar tiem bija jāveic mērījumi un to rezultāti jāievada anketā.

Testa (anketas) veidošanas pirmais uzdevums bija galveno tematisko bloku identificēšana, balstoties starptautiskajā praksē, Latvijas DH ekosistēmas specifiskā un DHELI projektā uzstādītajos mērķos. Tie ir šādi (un tie atbilst anketas tematiskajai struktūrai): RR tips; Administratīvie un tehniskie parametri; Saturs; Meklētājs; Satura pieejamība, reģistrēšanās profils; Pieejamība cilvēkiem arī īpašām vajadzībām (piekļūstamība); Lietotāju atbalsts; FAIR. Katru no blokiem veido vairāki indikatori. Anketā kopā ir ~50⁵ jautājumu.

⁴Piemēram,

Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumi Nr. 381 "Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas noteikumi". Latvijas Vēstnesis, 129, 30.06.2017. <https://likumi.lv/ta/id/291925>

Ministru kabineta 2021. gada 7. jūlija rīkojums Nr. 490 "Par Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam". Latvijas Vēstnesis, 133, 14.07.2021. <https://likumi.lv/ta/id/324715>

Ministru kabineta 2023. gada 4. aprīļa rīkojums Nr. 195 "Par 2.1.3.1.i. investīcijas projekta "Atbalsts atvērtās zinātnes ieviešanai praksē, kā arī izveidoti risinājumi zinātnes datu koplietošanai un dalībai ES atvērtajā zinātnes mākonī" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāna apstiprināšanu". Latvijas Vēstnesis, 69, 06.04.2023. <https://likumi.lv/ta/id/340883>.

⁵ Anketas struktūrā izmantoti dažādi filtri un pārejas, un atkarībā no iepriekš sniegtajām atbildēm, katra izvērtētā RR testēšanas jautājumu skaits var atšķirties. Piemēram, ja RR nav meklētāja, tad netiek uzdoti precizējoši jautājumi par meklētāja(-u) tipu(-iem) un funkcijām.

DHELI resursu lietotāju izpētes darba grupas izveidotais testa (jautājumu un atbilžu variantu) melnraksts tika piedāvāts apspriešanai un komentēšanai visiem projekta pētniekiem no visām partnerinstitūcijām⁶. Ņemot vērā ieteikumus un labojumus, pēc tam tika veikta pilottestēšana ar uzlaboto anketu. Katrs DHELI resursu lietotāju izpētes darba grupas dalībnieks izmēģināja anketas jauno variantu, izvērtējot trīs RR. Lai testēšanas rezultāti būtu salīdzināmāki, visi testēja divus kopīgus RR (literatura.lv un korpuss.lv) un katrs vēl pa vienam atsevišķam, izvēloties saturiski un tipoloģiski dažādus RR (clarin.lv, Livonian.lv, <https://www.archiv.org.lv/Praga68>, <https://proza.lnb.lv>, <https://github.com/LUMII-AI/Ab/nlp-pipe>). Pilottestēšanas rezultāti tika apspriesti un diskutēti grupā, veicot tālākus anketas uzlabojumus.

Latvijas DH RR izvērtēšanas anketas gala versija tika izveidota atvērtā koda rīkā *LimeSurvey* (Versija 5.6.11+230320), kas instalēts uz LU LFMI servera un pieejama tiešsaistē.

1.attēls. Latvijas DH RR izvērtēšanas tiešsaistes anketas sākuma lapa (ekrānšāviņš).

Tā kā RR testēšanas laikā jāizmanto specifiski automātisko vai pusautomātisko metriku rīki, tad testētājiem no sākuma ar tiem jāiepazīstas, un daļa no tiem jāinstalē uz sava datora (sk. 3. pielikumu "[Paskaidrojumi un instrukcijas testa veicējam](#)").

⁶ Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts (vadošais partneris), Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Latvijas Universitātes Lībiešu institūts un Latviešu valodas institūts, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Nacionālā bibliotēka.

PIELIKUMI

1.pielikums. Izvērtēto 95 Latvijas digitālo humanitāro zinātņu rīku un resursu (DH RR) saraksts.

Rīka/ resursa nosaukums	Sākuma lapas tīmekļa adrese	Rīka/ resursa veidotājs(-i) un uzturētājs(-i)
-Dziesmusvētku telpas-bibliogrāfija 3td.lv	https://www.zotero.org/groups/4880505/dziesmusvtku_telpa/item-list https://www.3td.lv/	Dziesmusvētku telpa, Latvijas Nacionālais rakstniecības un mūzikas muzejs Kultūras informācijas sistēmu centrs, SIA "Tietoevry Latvia"
Arheoloģisko materiālu krātuve (LU LVI)	https://www.lvi.lu.lv/kratuves-un-laboratorija/arheologisko-materialu-kratuve/	LU Latvijas vēstures institūts
Aspazijas un Raiņa virtuālais muzejs Lugāno	http://arlugano.lv/lv/home	Latvijas Nacionālā bibliotēka
Balsu talka	https://balsutalka.lv/	LU MII Mākslīgā intelekta laboratorija (AiLab), LU Matemātikas un informātikas institūts
Biznesa simulators braludraudze.lndb.lv	https://www.reforbsimulator.eu/ https://braludraudze.lndb.lv/	Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte Latvijas Nacionālā bibliotēka
Brīvpieejas e-grāmatas humzin	https://universityoflatvia387-my.sharepoint.com/:x/g/personal/mk19097_edu_lu_lv/ES9hZRSPO_5HuQ7Va_mxN3kBH8kXwl6UIThNe3BvEM4Fw?rttime=cwxjErUH3Eg	LU
CLARIN Latvija	https://clarin.lv	LU MII Mākslīgā intelekta laboratorija (AiLab), LU Matemātikas un informātikas institūts
CLARIN Latvija - repozitorijs	https://repository.clarin.lv/repository/xmlui/?locale-attribute=lv	LU MII Mākslīgā intelekta laboratorija (AiLab), LU Matemātikas un informātikas institūts
culturecrossroads.lv	https://culturecrossroads.lv/index.php/cc	Latvijas Kultūras akadēmija
dainuskapis.lv	http://dainuskapis.lv	LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Latviešu folkloras krātuve, Latvijas Nacionālās bibliotēka, Lursoft IT, LU MII Mākslīgā intelekta laboratorija (AiLab), , LU Matemātikas un informātikas institūts u.c.
Danču krātuve	https://www.dancukratuve.lv/	Sandis Zučiks, Raitis Sondors
Digitālā bibliotēka (agrāk - LNB digitālā bibliotēka)	https://digitalabiblioteka.lv/	Latvijas Nacionālā bibliotēka
diva.lv	http://www.diva.lv/	Kultūras informācijas sistēmu centrs
dziesmusvetki.lndb.lv	https://dziesmusvetki.lndb.lv/	Latvijas Nacionālā bibliotēka
dzivesstasts.lv	http://www.dzivesstasts.lv/lv/default.htm	LU FSI
EE-LV.lv	http://www.ee-lv.lv/lv	LU Lībiešu institūts

Eiropas Savienības daudzvalodu vārdnīca "EuroVoc"	https://eur-lex.europa.eu/browse/eurvoc.html	EUR-Lex
Elektroniska lingvokulturoloģiska latviešu valodas vārdnīcas e-PUPA	https://epupa.valoda.lv/	Latviešu valodas aģentūra
Europeana Collections	https://www.europeana.eu/lv	Europeana fonds
EuroTermBank	https://www.eurotermbank.com/	Tilde
Filmas.lv	https://www.filmas.lv/	Nacionālais Kino centrs, Kultūras informācijas sistēmu centrs
G. F. Stendera literārais mantojums	https://stenders.lndb.lv/	Latvijas Nacionālā bibliotēka
garamantas.lv	https://garamantas.lv/	LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Latviešu folkloras krātuve
gramatas.lndb.lv	https://gramatas.lndb.lv/	Latvijas Nacionālā bibliotēka
Grupu saites	https://grupusaites.lv/	Linards Kalniņš, Toms Gaļinauskis, Reinis Indāns, Ģirts Dālbergs
Hugo.lv	hugo.lv/lv	Kultūras informācijas sistēmu centrs
humma.lv	https://humma.lv/	LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
iesaisties.lv	http://iesaisties.lv	LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Ieskats Latvijas Senāta dokumentos	https://archiv.org.lv/senats/	LNA Latvijas Valsts arhīvs
Industriālais mantojums	https://industria.lndb.lv/	Latvijas Nacionālā bibliotēka
Izglītojoša datorspēle Īsapazeisim	http://iepazisimies.rta.lv/	RTU Rēzekne (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)
kgb.arhivi.lv	https://kgb.arhivi.lv/	Latvijas Nacionālais arhīvs, Valsts kanceleja
Korpuss "Tilde MODEL"	https://tilde-model.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Tilde_MODEL_Corpus.html	Tilde
Kultūras datu kopas Atvērto datu portālā	https://data.gov.lv/dati/lv/dataset?groups=kultura&page=1	Valsts digitālās attīstības aģentūra
kulturasdati.lv/	https://kulturasdati.lv/	Kultūras informācijas sistēmu centrs
LAMBA	http://runa.lamba.lv	LANET
LATE	https://late.ailab.lv/	LU MII Mākslīgā intelekta laboratorija (AiLab), LU Matemātikas un informātikas institūts
Latgales dati	http://latgalesdati.du.lv/	Henrihs Soms, Vītauts Stočka
Latgaļu vārdnīca	http://vuordineica.lv/	RTU Rēzekne (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)
Latvian NLP Pipeline	https://nlp.ailab.lv/	LU MII Mākslīgā intelekta laboratorija (AiLab), LU Matemātikas un informātikas institūts
Latviešu diasporas dokumenti	https://diaspora.arhivi.lv/	LNA Latvijas Valsts arhīvs
Latviešu valodas pašmācības līdzeklis pieaugušajiem "E-Laipa"	https://elaipa.lv	Latviešu valodas aģentūra, SIA "Datorzinību centrs"
Latviešu valodas rokasgrāmata	https://valodasrokasgramata.lv/	Latviešu valodas aģentūra, LU Latviešu valodas institūts, SIA „Datorzinību centrs”

Latviešu valodniecības attīstība: informatīvi izglītojoša elektroniskā karte	http://www.lingvistiskakarte.lv/info/1	Latviešu valodas aģentūra
Latvijas kultūras kanons	https://kulturaskanons.lv/	Latvijas Nacionālā bibliotēka
Latvijas Nacionālais terminoloģijas portāls termini.gov.lv	https://termini.gov.lv/	Kultūras informācijas sistēmu centrs, Tilde
Latvijas pilskalni	https://www.latvijas-pilskalni.lv/	Gatis Kalniņš
Latvijas Valsts arhīvs	https://archiv.org.lv/	Latvijas Valsts arhīvs
Latvijas vēsturiskās kartes	https://kartes.lndb.lv/	Latvijas Nacionālā bibliotēka
Letonika.lv	https://www.letonika.lv/default.aspx	Tilde
Lietuviešu - latviešu - latgaliešu vārdnīca (LLL) (LLL)	http://hipilatlit.ru.lv/dictionary/lv/dictionary.html	RTU Rēzekne (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)
Literāro tekstu vietne UbiSunt	https://www.ubisunt.lu.lv/	LU Humanitāro zinātņu fakultāte
literatura.lv	https://www.literatura.lv/	LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Literatūras krājums	https://www.lasproceedings.lv/	LZA
Livonian.tech	https://livonian.tech/	LU Lībiešu institūts
LLU Landscape architecture and art	https://llufb.llu.lv/Raksti/Landscape_Architecture_Art/	Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
LMIC datubāze	https://www.lmic.lv/lv	Biedrība „Latvijas Mūzikas Informācijas centrs”
LNB attēlu kolekcija	https://atteli.lndb.lv/	Latvijas Nacionālā bibliotēka
LU e-resursu repozitorijs	https://dspace.lu.lv/dspace/	LU
Māci un mācies latviešu valodu	https://maciunmacies.valoda.lv/	Latviešu valodas aģentūra
MAR (scriptamusica)	https://scriptamusica.lv/index.php/mar	Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
MekleLNA (jaunais https://pakalpojumi.arhivi.gov.lv)	https://www.arhivi.gov.lv/lv	Latvijas Nacionālais arhīvs, Valsts kanceleja
millab.rsu.lv	https://millab.rsu.lv/lv/par-millab	Rīgas Stradiņa universitāte
Mūsdienu latgaliešu runas korpuss	https://mularkorpuss.rta.lv/	RTU Rēzekne (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)
Nacionālā enciklopēdija	https://enciklopedija.lv/	Latvijas Nacionālā bibliotēka
Nacionālā korpusu kolekcija	https://korpuss.lv/	LU MII Mākslīgā intelekta laboratorija (AiLab), LU Matemātikas un informātikas institūts, Latvijas Nacionālā bibliotēka
Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs	http://nmkk.lv/	Kultūras informācijas sistēmu centrs
Nacionālās mutvārdu vēstures arhīvs	https://mutvarduvesture.lv/	LU Humanitāro zinātņu fakultātes Filozofijas un socioloģijas institūts
Nemateriālais kultūras mantojums periodika.lv	https://nematerialakultura.lv/	Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Kultūras informācijas sistēmu centrs
	https://periodika.lndb.lv/	Latvijas Nacionālā bibliotēka

personvarduatveide.lv	https://www.personvarduatveide.lv/	Latviešu valodas aģentūra, LU Latviešu valodas institūts, LU MII Mākslīgā intelekta laboratorija (AiLab)
primo.lv	https://primolatvija.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=371KISC_VU1	Kultūras informāciju sistēmu centrs, Latvijas Nacionālā bibliotēka
proza.lnb.lv	https://proza.lnb.lv/	Latvijas Nacionālā bibliotēka, LU MII Mākslīgā intelekta laboratorija (AiLab), LU Matemātikas un informātikas institūts
Publikācijas par Latvijas Lauksaimniecības universitāti	https://lufb.ltu.lv/lv/datubazes-un-katalogi/lufb-fundamentalas-bibliotekas-veidotas-datubazes-un-katalogi	Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte Fundamentālā bibliotēka
Raduraksti	https://raduraksti.arhivi.lv/	Latvija Nacionālais arhīvs
Redzi, dzirdi Latviju	http://www.redzidzirdilatviju.lv/lv/	Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs
Reitu diaspora	https://reiti.rta.lv/index.html	RTU Rēzekne (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija)
RTU e-resursu repozitorijs	https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/	RTU Zinātniskā bibliotēka, IT Pakalpojumu centrs
RunA	https://runa.lnb.lv/	Latvijas Nacionālā bibliotēka
Sieviete Latvijas kultūrā un sabiedrībā (1870–1940)	https://www.womage.lv/	LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Tautas vietvārdu datubāze	https://vietvardi.lv	LU Latviešu valodas institūts
Tēzauris.lv	https://tezaurs.lv	LU MII Mākslīgā intelekta laboratorija (AiLab), LU Matemātikas un informātikas institūts, LU Latviešu valodas institūts
Tilde Transcribe	https://tilde.ai/lv/speech-to-text/	Tilde
translate.tilde.com	https://translate.tilde.com/lv	Tilde
Uzvārdu vārdnīca	https://uzvardi.lv/	Latviešu valodas aģentūra
valoda.ailab.lv/	http://valoda.ailab.lv/	LU MII Mākslīgā intelekta laboratorija (AiLab), LU Matemātikas un informātikas institūts
Valodas konsultācijas: elektroniska datubāze	https://www.valodaskonsultācijas.lv/	Latviešu valodas aģentūra
Valsts nozīmes bibliotēku Kopkatalogs	https://kopkatalogs.lv/	Latvijas Nacionālā bibliotēka
Zinātnes valoda	https://zinatnesvaloda.lv/	Ventspils Augstskola, RTU Liepāja (Liepājas Universitāte)
Zudusī Latvija	http://www.zudusilatvija.lv/	Latvijas Nacionālā bibliotēka
Žurnāla "Jaunā Gaita" digitālais arhīvs	https://jaunagaita.net/	Jauna Gaita, Inc.
Žurnāla Letonica digitālais arhīvs	https://lulfmi.lv/zurnals-letonica-numuri (jaunā - https://lulfmi.lv/letonica)	LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Žurnāls "Linguistica Lettica"	https://lavi.ltu.lv/numuri-lile/	LU Latviešu valodas institūts

2.pielikums. Izvērtēšanas anketas jautājumi.

Latvijas DH* rīku un resursu izvērtēšana [anketa]

[anketas īsā versija – tikai jautājumi un atbilžu varianti]

Anketa izstrādāta pētnieciskā projekta "[Atvērtas un FAIR principiem atbilstīgas digitālo humanitāro zinātņu ekosistēmas attīstība Latvijā](#)" (DHELI, VPP-IZM-DH-2022/1-0002) ietvaros. Atbildīgais par aptauju: Jānis Daugavietis ([LU LFMI](#)).

*Digitālās humanitārās zinātnes (*digital humanities*).

A (1) Ievadjautājumi

Kādu rīku/resursu (turpmāk – RR) vērtēsiet?

Jūsu vārds, uzvārds un pārstāvētā institūcija? *

Kāda ir Jūsu saistība ar resursu/ rīku '{RR nosaukums}'?

- Esmu piedalījies RR izstrādē vai tā uzturēšanā
- Regulāri izmantoju/ lietoju šo RR
- Esmu izmantojis/ lietojis šo RR
- Pirmo reizi mēģinu lietot šo RR
- Cita atbilde: _____

B (2) Automatizēto testu rezultāti / RR administratīvie un tehniskie parametri

'{RR nosaukums}' apmeklējuma noteikšana ar '[Ubersuggest](#)'.

- **Priekšpēdējā** mēneša (`{{date("M" y", strtotime("-2 month"))}}`) 'Organic Monthly Traffic'
- **Pēdējā** mēneša (`{{date("M" y", strtotime("-1 month"))}}`) 'Organic Monthly Traffic'

Saglabā* '[Ubersuggest](#)' metrikas pirmo lapu kā PDF, tā būs jāaugšupielādē nākamajā jautājumā!

Augšupielādē saglabāto '[Ubersuggest](#)' metrikas lapu.

'{RR nosaukums}' apmeklētākās lapas noteikšana ar '[Ubersuggest](#)' (ja populārākā ir sākumlapa, jāņem otra populārākā). Jāskatās tikai uz Latvijas lietotāju apmeklējumiem!

'{RR nosaukums}' Google indeksēto URL skaits, noteikšana ar '[SEOquake](#)' spraudni.

Google Index:

C (3) RR tips

'{RR nosaukums}' veidotājs(-i) un uzturētājs(-i)?

Vai vietnē '{RR nosaukums}' bija viegli atrodami tās veidotāju un uzturētāju vārdi/ nosaukumi?

- Jā, viegli
- Nē, grūti
- Cita atbilde: _____

Kāda kontaktainformācija un saziņas iespējas ir norādītas '{RR nosaukums}'?

- Nosaukti izveidotāji
- Minēts RR izveidotāju /uzturētāju institūcijas nosaukums
- E-pasts
- Iepras adrese
- Tālruna numurs
- Sociālo tīklu konti
- Ieteikumu/ saziņas logs/forma ar '{RR nosaukums}' uzturētājiem
- *Live chat*
- *Chatbot*
- Informācija nav atrodama
- Cita atbilde: _____

Kāda ir '{RR nosaukums}' veidotāja, uzturētāja (-ju) sektorālā piederība?

- Valsts, pašvaldības institūcija
- NVO
- Privātpersona (-as)
- Privātuzņēmums
- Informācija nav atrodama
- Cita atbilde: _____

Vai '{RR nosaukums}' izstrādē un uzturēšanā izmantoti publiskie (valsts, pašvaldības, ES) finansiālie līdzekļi?

- Jā
- Nē
- Finansētājs (-ji) lapā nav norādīti vai atrodami
- Cita atbilde: _____

Kas ir '{RR nosaukums}' mērķauditorija?

- Jebkurš interesents
- Pētnieki
- Studenti
- Skolēni
- Cita atbilde: _____

'{RR nosaukums}' tips (saturiski un funkcionāli)?

- Arhīvs
- Datu kopas (piem., tabulas, tabulāru datu faili)
- Datubāze (lietotājam redzama un izmantojama)
- Digitāli pakalpojumi
- Enciklopēdija
- Katalogs
- Korpus
- Mācību / izglītojoši materiāli
- Portāls (vēlētās noteiktai tēmai vai kopienai)

- Publikācijas
- Repozitorijs (datu arhīvs)
- Rīks, [API](#)
- Rīks – virtuālā līdzdalība
- Spēle
- Tulkošana
- Vārdnīca
- Virtuālā izstāde
- Vispārīgi kultūras digitālie resursi
- Vortāls (nozares portāls)
- Žurnāls (zinātnisks)
- Žurnāls
- Cita atbilde: _____

D (4) RR saturs

Kāda veida saturs ir pieejams '{RR nosaukums}' lietotājiem?

- Teksti
- Šķirķji
- Jēdzienu, terminu definīcijas
- Korpusi
- Attēli
- Video
- Audio
- Vēsturiski dokumenti
- Ģeotelpiskie dati
- Tabulāri dati (tabulas, ekseļa faili u.c.)
- Datu bāzes (lielākas un komplicētas datu kopas)
- Pirmkods (*source code*)
- Rīki, programmas
- Saites uz citiem DH RR
- Interaktīvas vizualizācijas
- Bibliogrāfiskas atsauces uz avotiem
- Cita atbilde: _____

Kādu zinātņu nozaru (plašāk – jomu) dati un informācija atrodama '{RR nosaukums}'?

- Visas minētās (nav nozaru ierobežojumu)
- Humanitāro un mākslas zinātņu
- Sociālo zinātņu
- Dabaszinātņu
- Inženierzinātņu un tehnoloģiju
- Datorzinātņu
- Medicīnas un veselības zinātņu
- Lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu
- Cita atbilde: _____

Kādā(-s) humanitāro un mākslas un sociālo zinātņu nozarē(-s) specializējies '{RR nosaukums}'?

- Visas minētās (nav nozaru ierobežojumu)
- Vēsture
- Arheoloģija
- Valodniecība
- Literatūrzinātne

- Filozofija, ētika un reliģija
- Folkloristika
- Mūzika
- Vizuālās mākslas
- Arhitektūra
- Citas humanitārās un mākslas zinātnes, tai skaitā radošās industrijas zinātnes
- Psiholoģija
- Ekonomika un uzņēmējdarbība
- Izglītības zinātnes
- Socioloģija un sociālais darbs
- Tiesību zinātne
- Politikas zinātne
- Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija
- Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija
- Citas sociālās zinātnes, tai skaitā starpnozaru sociālās zinātnes un militārā zinātne
- Cita atbilde: _____

Kādās valodās ir '{RR nosaukums}' saskarne?

- Latviešu
- Latgalešu
- Lībiešu
- Angļu
- Cita atbilde: _____

Vai '{RR nosaukums}' ir atrodami šādi apraksti, skaidrojumi, instrukcijas?

- Pieejamā satura apraksts
- Lietošanas instrukcija un/ vai BUJ
- Privātuma politika
- Informācijas un datu izmantošanas nosacījumi
- '{RR nosaukums}' satura radīšanas apraksts
- Cita atbilde:

E (5) Meklētājs

Vai '{RR nosaukums}' ir meklētājs?

- Ir meklētājs
- Ir filtrs
- Neattiecas (meklētājs vai filtrs nav nepieciešami)
- Nav ne meklētāja, ne filtra
- Cita atbilde: _____

Kāda veida meklētājs (meklēšanas veids)?

- Vienkārša meklēšana
- Paplašināta meklēšana
- Gan vienkārša, gan paplašināta
- Cita atbilde: _____

F (6) Satura pieejamība, personas dati, reģistrēšanās profils

Vai publiskajiem lietotājiem jāreģistrējas, lai izmantotu '{RR nosaukums}'?

- Nē (un nav publiskas reģistrēšanās iespējas)
- Nē (var reģistrēties, bet var lietot arī bez reģistrēšanās)
- Jāreģistrējas obligāti (bez reģistrēšanās saturs nav pieejams)
- Cita atbilde: _____

Kāda veida reģistrēšanās pieejama?

- Izveidojot unikālu RR kontu/ profilu
- Izmantojot *Google* kontu
- Izmantojot *Draugiem.lv*, *Facebook* vai citu sociālo tīklu kontus
- Izmantojot LR oficiālos veidus (*Latvija.lv*, e-paraksts, bankas)
- Izmantojot akadēmisko institūciju kontus (ieskaitot *Eduroam*)
- Cita atbilde: _____

Vai pieejama informācija par personas datu apstrādi (reģistrēto lietotāju)?

- Jā
- Nē
- Cita atbilde: _____

Vai '{RR nosaukums}' ir izskaidroti informācijas un datu pieejamības principi?

- Jā
- Nē
- Neattiecas
- Cita atbilde: _____

Cik daudz (un kāds?) no '{RR nosaukums}' satura pieejams nerēģistrētiem lietotājiem?

- Viss (dati un metadati)
- Daļa (datu un metadatu)
- Tikai metadati
- Tikai daļa metadatu
- Nekas
- Cita atbilde

Cik daudz (un kāds?) no '{RR nosaukums}' satura pieejams reģistrētiem lietotājiem?

- Viss (dati un metadati)
- Daļa (datu un metadatu)
- Tikai metadati
- Tikai daļa metadatu
- Nekas
- Cita atbilde: _____

Cik atvērts ir '{RR nosaukums}' saturs, dati?

- Pieejams viss uzreiz un pilnīgi
- Uzreiz pieejama tikai daļa
- Pieejami tikai metadati
- Embargo (dati nepieejami līdz noteiktam laikam)
- Piekļuve ierobežota (restricted access) – lai piekļūtu konkrētiem datiem, nepieciešama atļauja
- Slēgti (closed)
- Neatrodami / neredzami
- Cita atbilde: _____

Kā var dalīties ar saturu (atrastajām lapām [URL], datiem, info)?

Vai '{RR nosaukums}' ir sociālo tīklu un e-pastu dalīšanās ikonās (un iespēja)?

- Jā
- Nē
- Cita atbilde: _____

Kā iespējams komentēt, labot vai papildināt '{RR nosaukums}' saturu (atrstos datus, informāciju u.c.)?

- Sazinoties, izmantojot norādītos kontaktus (ja tie bija atrodami!)
- Izmantojot šiem nolūkiem RR iestrādātos rīkus (pogas, URL, formas...)
- Sociālajos tīklos, pieliekot savam ierakstam/bildei RR ieteiktus tegus ar "#"
- Vietnē nav atrodami ne kontakti, ne citi saziņas veidi vai rīki
- Cita atbilde: _____

G (7.1) Piekļūstamība (īpaši – cilvēkiem arī īpašām vajadzībām un vecākiem cilvēkiem)

Piekļūstamības tests ar 'WAVE' spraudni: '{RR nosaukums}' [sākuļlapa](#).

Piekļūstamības tests ar 'WAVE' spraudni: '{RR nosaukums}' [apmeklētākā lapa](#).

G (7.2) Piekļūstamība

Vai '{RR nosaukums}' ir iespējams palielināt teksta un grafiku fontus, lai tie būtu vieglāk salasāmi?

- Jā
- Nē
- Cita atbilde: _____

Vai '{RR nosaukums}' ir iespējams mainīt krāsu gammu, piemēram, izmantot augsta kontrasta režīmu vai pielāgot krāsas, lai uzlabotu lasāmību?

- Jā
- Nē
- Cita atbilde: _____

Cik labi '{RR nosaukums}' vietnes saturu lasa Windows Diktors (Narrator)?

- Lasa visu
- Lasa daļu
- Nelasa vai lasa praktiski neko
- Cita atbilde: _____

Vai '{RR nosaukums}' ir iespējams piekļūt visām funkcijām, izmantojot tikai tastatūru (neizmantojot peles vai pieskāriena ievadi)?

- Jā, visām
- Daļai
- Nē
- Cita atbilde: _____

Vai '{RR nosaukums}' vietnes saišu, poģu un citu funkciju (formu) laukiem ir mařinlasāmi un jēdzīgi nosaukumi?

Jātestē šīs divas vietnes lapas:

- Jā, visām
- Daļai
- Nē
- Cita atbilde: _____

Vai '{RR nosaukums}' saturs ir strukturēts, izmantojot mařinlasāmus virsrakstus un apakřvirsrakstus? Testēšana ar '[Headings Map](#)'.

- Virsrakstu hierarhija atbilst lapas saturam
- Virsrakstu hierarhija daļēji atbilst lapas saturam
- Nav mařinlasāmu virsrakstu
- Cita atbilde: _____

Vai attēliem/grafikām '{RR nosaukums}' ir jēdzīgi, pilnīgi un mařinlasāmi teksta nosaukumi (kodā pildīts ALT lauks)? Rīks – '[Image Alt Text Viewer](#)'.

- Jā, visiem
- Tikai daļai / tikai daļēji
- Praktiski nekam
- Nekam
- Neattiecas (nav attēlu)
- Cita atbilde: _____

H (8) FAIR

FAIR tests ar '[FAIR-Checker](#)'.

'FAIR Checker' testa summa (FAIR assessment).

Kas no '{RR nosaukums}' datiem, informācija ir lejupielādējams?

- Metadati
- Atsevišķi faili
- Iepriekř sagatavoti korpusi, datu kopas
- Lietotāja atlasīti un izveidoti korpusi, datu kopas
- Rīki, programmatūra
- Metodoloģiski apraksti
- Meklējumu prasījumi
- Cita atbilde: _____

Saglabā* 'FAIR Checker' metrikas visas lapas kā PDF, tā būs jāaugřupielādē nākamajā jautājumā!

Augřupielādē saglabāto 'FAIR Checker' metrikas failu.

Vai pieejami metadati?

- Jā
- Tikai daļai datu
- Nē

- Neattiecas
- Cita atbilde: _____

Vai '{RR nosaukums}' datiem ir unikāli un pastāvīgi starptautiski atzīti identifikatori?

- Jā
- Tikai daļai datu
- Nē
- Neattiecas
- Cita atbilde: _____

Kāds vai kādi identifikatori tiek izmantoti?

Kādos veidos ir pieejams '{RR nosaukums}' saturs?

- Redzams tikai ekrānā (nav iespējams kopēt no ekrāna [izņemot ekrānšāviņus])
- Manuāli kopējot ekrānā redzamo
- Lejupielādējot failus, datu kopas
- Datu kopas iespējams pasūtīt RR uzturētājam
- Eksportējot metadatus kādā iepriekš sagatavotā bibliogrāfiskā formātā
- Saglabājot savā profilā
- Jautājums nav attiecināms
- Cita atbilde: _____

Kādos failu formātos dati pieejami: atvērtos vai patentētos ('*proprietary*)?

- Atvērtos (piem., *.txt; *.csv; *.dat; *.pdf; *.html; *.jpeg; *.png; *.mp3; *.zip u.c.)
- Patentētos jeb "slēgtos" (piem., *.docx; *.xls; *.ppt u.c.)
- Cita atbilde: _____

Vai ir pieejama datu ražošanas (radīšanas) metodoloģija, kad tie tiek lejupielādēti?

- Jā, pievienota lejupielādējamiem datiem
- Jā, lejupielādējama atsevišķi
- Pieejama kā ekrānteksts
- Nē
- Cita atbilde: _____

Vai datiem ir norādīta lietošanas licence (*user license*)?

- Izmantota © un/vai ® sistēma, bez detalizētiem paskaidrojumiem
- Izmantota © un/vai ® sistēma, ar detalizētiem paskaidrojumiem
- Izmantota CC sistēma
- Nav skaidri norādīta lietošanas licence
- Cita atbilde: _____

Kā atsaukties uz '{RR nosaukums}' datiem, informāciju?

- Lietotājam pašam jādomā, kā atsaukties
- Dota viena vispārīga atsauce uz visu RR (teksta veidā)
- Atsauces tiek ģenerētas katram pieprasījumam – ekrānteksta veidā (vienā stilā)
- Atsauces tiek ģenerētas katram pieprasījumam – ekrānteksta veidā (dažādos stilos)
- Atsauces tiek ģenerētas katram pieprasījumam – saglabājamās (dažādos bibliogrāfisko failu formātos)
- Atsauces tiek ģenerētas katram pieprasījumam – ar vienu klikšķi importējamās ārējās atsauču programmās (piem., Zotero)

- Cita atbilde: _____

J (9) Veikstspējas testi

'{RR nosaukums}' [sākulapās](#) piekļūstamības tests ar '[Lighthouse](#)'.

Saglabā* 'Lighthouse' metriku kā HTML, tā būs jāaugšupielādē nākamajā jautājumā!

Augšupielādē saglabāto 'Lighthouse' metrikas lapu.

'{RR nosaukums}' [apmeklētākās lapas](#) piekļūstamības tests ar '[Lighthouse](#)'.

I (9) Anketas pildītāja komentāri par izvērtēto RR: '{RR nosaukums}'

10 punktu skalā novērtē, [cik viegli](#) bija atbildēt uz anketas jautājumiem – rīkā/ resursā '{RR nosaukums}' atrast jautājumos prasīto informāciju, un cik kopumā [lietotājam draudzīgs](#) tas ir?

Iepriekšējā jautājumā apgalvojat, ka bija grūti. Kāpēc?

- terminoloģija pasveša
- anketas uzbūve kļūst komplicēta
- '{RR nosaukums}' uzbūves loģika smaga
- Cita atbilde: _____

Te iekopē anketas pildīšanas laikā radušās piezīmes.

'{RR nosaukums}'

Paldies!

3.pielikums. Paskaidrojumi un instrukcijas testa veicējam.

Paskaidrojumi un instrukcijas.

Izvērtēšanai jāizmanto **PC** un **Chrome**.

Automātiskām vietņu testēšanām būs jāizmanto vairāki bezmaksas **Chrome spraudņi**, kas jau tagad būtu jāpievieno šim pārlūkam:

- [Ubersuggest](#)
- [SEOquake](#)
- [WAVE](#)
- [Image Alt Text Viewer](#)
- [HeadingsMap](#)
- [Lighthouse](#)

Vēlams, lai būtu pieinstalēts arī kāds no bibliogrāfisko atsauču/ citēšanas softiem (piem., [Zotero](#)).

Pirms izvērtēšanas, iespējams, vērts iepazīstīties ar šiem spraudņiem, izmēģinot to ar vismaz pāris rīkiem / resursiem (RR).

Anketā, izvēloties atbilžu variantus, var **klikšķināt** ne tikai uz *checkbox*, bet arī uz pašiem atbilžu variantiem (teksta).

Pildot anketu, labejā augšējā stūrī ir "**Jautājuma indekss**" jeb satura rādītājs. Caur to viegli atgriezties atpakaļ, papildinot vai koriģējot iepriekš ievadītās atbildes.

Praktiski katrā jautājumā ir arī **atbilžu variants "Cits/ komentāri:"**, kur arī brīvā tekstā var rakstīt komentārus.

Dažos jautājumos būs **jāsaglabā un augšupjāielādē** automātisko testētāju metrikas (PDF vai HTML failu formātos). Tas jādara, (1) lai būtu pierādījumi, (a) lai var pārbaudīt, vai nav kļūdas, datus ievadot manuāli, ja rodas šaubas, tīrot datus; (b) lai būtu ko uzrādīt skeptiķiem, ja nepieciešams; (2) lai ir papildu dati, ja rodas vēlme paskatīties vairāk, nekā ievadīts šajā anketā.

Sākot anketu, googlea izklājlapas '[LV DH rīku, resursu db 2024,2025](#)' **S** kolonā atzīmē, kuras vietnes vērtēšanu sāc.

Sākot RR izvērtēšanu, atver kādu teksta redaktora lapu (vai arī sagatavo papīra lapu), kurā **piefiksēt visas neskaidrības un komentārus** (gan par pašu anketas uzbūvi, gan par izvērtējamo vietni). Šīs piezīmes anketas beigās varēs nokopēt un ielīmēt īpašā jautājumā. Katreiz norādi jautājuma kodu, ja komentārs ir par konkrētu anketas jautājumu!